

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЛИЗИНГ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Холов Баҳодир Ўктамович

MOGO LEND хорижий лизинг корхонаси ҳудудий филиаллар устидан назорат қилиш департаменти
директори, ТДИУ мустақил тадқиқотчиси

КИРИШ. Рақамли иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш Ўзбекистоннинг яқин истикболдаги тараққиёт режасидан мустаҳкам ўрин олган. Бу биринчи навбатда, хизматларнинг, жумладан, лизинг хизматларининг муайян қисмини босқичма-босқич равишда электрон шаклга ўтказиш вазифаларига тегишлидир.

Рақамли иқтисодиётга бўлган қизиқиш жамият ва иқтисодиётда рўй берган жиддий ўзгаришлар туфайли сезиларли даражада ўсди. Замонавий технологиялар ва платформалар мижозлар, ҳамкорлар ва давлат ташкилотлари билан шахсий мулоқотни минималлаштириш ҳисобига корхоналар ва жисмоний шахсларга харажатларни қисқартиришга ёрдам берди, шунингдек, ўзаро мулоқотни янада тез ва осон йўлга қўйишга имконият яратди. Натижада тармоқ ресурсларига асосланган, рақамли ёки электрон иқтисодиёт пайдо бўлди.

Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади. 1995 йилда америкалик дастурчи Николас Негропонте “рақамли иқтисодиёт” терминини амалиётга киритди. Ҳозирда бу тушунчани бутун дунёдаги сиёсатчилар, иқтисодчилар, журналистлар, тадбиркорлар – деярли барча қўлламоқда. 2016 йилда Бутунжаҳон банки дунёдаги рақамли иқтисодиётнинг аҳволи ҳақида илк марта маъруза эълон қилди (“Рақамли дивидендлар”).

Республикамиз мустақилликка эришганининг илк даврлариданоқ молиявий хизматлар турларини ривожлантириш масалалига, хусусан, лизинг хизматлари кўрсатиш жараёнини такомиллаштиришга кенг эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни амалга ошириш жараёнида турли молиявий хизматларини ривожлантиришга кенг эътибор қаратилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Худудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш орқали кейинги 5 йилда хизмат кўрсатиш ҳажмини 3 бараварга ошириш ҳамда ушбу йўналишда жами 3,5 миллион янги иш ўринларини яратиш” вазифаси қўйилди. Мамлакатимизда кейинги йилларда жадаллик билан ривожланиб бораётган шундай молиявий хизмат турларидан бири лизинг хизматлари ҳисобланади.

Лизинг - бу кредитнинг пулсиз шакли бўлиб, одатда ишлаб чиқариш воситалари ва бошқа моддий бойликларни кейинчалик фойдаланувчилар томонидан мунтазам равишда ҳақ тўлаб бориб, сотиб олиш шарти билан узоқ муддатли ижарага беришидир. Лизинг (инг.lease фойдаланиш) - машина, асбоб-ускуна, транспорт воситалари, ишлаб чиқариш иншоотларини узоқ муддатли ижарага олиш; узоқ муддатли фойдаланиладиган товарлар экспортини кредитлашнинг шаклларида биридир.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш иқтисодиётнинг барча соҳаларида бўлгани каби лизинг хизматлари соҳасига ҳам тадбиқ этиш, уларнинг илмий асосларини ўрганиш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Мавзуга доир адабиётлар шарҳи

Сўнгги йилларда ахборотли жамиятга ўтиш, рақамли иқтисодиёт, билимлар иқтисодиёти сингари тушунчаларни изоҳлайдиган илмий ишлар ва ўрганадиган кўплаб илмий адабиётлар пайдо бўлди. Биринчи навбатда, билимларни яратиш ва улардан самарали фойдаланишга бағишланган таржима ишларини қайд этиш лозим. Билимларга асосланган иқтисодиётга бевосита тааллуқли бўлмаган айрим нашрлар интеллектуал капитал ва билимлар менежменти назариясининг у ёки бу жиҳатларини ишлаб чиқди²⁶. А.А.Динкин, Н.И.Иванова²⁷, С.М.Климов²⁸, Э.Брукин²⁹, Б.Гейтс³⁰ларнинг ишлари ушбу мавзудаги дастлабки нашрлари сирасига киради.

²⁶ Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах/ Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003.

²⁷ Инновационная экономика/под ред. Дынкина А.А. и Ивановой Н.И. –М.: Наука, 2001;

²⁸ Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. СПб.: ИВЭСЭП, «Знание» 2002.

Рақамли иқтисодиётнинг дастлабки асослари сифатида А.Н.Козирева, В.Л.Макаров³¹ ҳамда А.Л. Гапоненко ва Т.М. Орловалар³² томонидан рақамли иқтисодиётнинг фундаментал асослари, интеллектуал капитал, шунингдек, билимлар иқтисодиёти бўйича ўқув қўлланмалар чоп этилди. Институционал туб ўзгаришлар, билимлар иқтисодиётининг “ижтимоий капитал” деб ном олган қисмини тадқиқ этиш бўйича ишларни алоҳида блока ажратиш мумкин³³. Бу борада Ф.Фуқуяманинг ижтимоий капитал сингари тоифани жиддий равишда ривожлантириб, тўлдирадиганиши алоҳида эътиборга лойиқ. Ушбу тоифа Фарбада иқтисодий ва ижтимоий тадқиқотларда кенг қўлланилмоқда.

Замонавий, интеллектуал иқтисодиёт сари ривожланиш, рақамли иқтисодиётни шакллантириш мураккаб жараён бўлиб, кўплаб омилларга боғлиқ ва уларнинг эконометрик таҳлили рақамли иқтисодиётни оқилона бошқариш ҳамда тартибга солиш имконини беради. Замонавий иқтисодий ривожланиш назарияси ва амалиётини ишлаб чиқишга мамлакатимиз олимлари орасида И.Искандаров, М.Шарифхўжаев, С.Фуломов³⁴, М.Турсунхўжаев, А.Қодиров, Ш.Зайнутдинов, К.Абдурахмонов, Ё.Абдуллаев ва бошқалар иқтисодиётни бошқариш назариясини ривожлантиришга катта ҳисса қўшди. Иқтисодий тадқиқотлар маркази олимлари БМТ доирасида Ўзбекистонда билимлар иқтисодиётини барпо этиш аҳволи ва даражасини илмий жиҳатдан баҳолашга ҳаракат қилишди. С.Фуломов, Б. Бегалов, Т.Шодиев³⁵, А.Абдуғаффоров, Р.Алимов, Б.Атаниязов, Б.Ходиев³⁶, Н.Маҳмудов, Ш.Холмўминов, Х.Набиев, А.Н.Арипов, О.К.Иминов, Х.А.Мухиддинов³⁷ ва бошқалар томонидан иқтисодий жараёнларни АКТ технологиялари ва эконометрик моделлаштиришнинг услубий жиҳатлари тадқиқ этилди.

Иқтисодчи олимлар томонидан лизинг хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ масалалар кенг ўрганилган. Жумладан, иқтисодиётда лизинг муносабатларининг ўрни, аҳамияти ва муҳимлигини аниқлаш учун унинг моҳияти иқтисодчи олимлардан А.Л.Смирнов, Е.Б. Кабатова, В.Хойер, О.И.Лаврушин³⁸ ва бошқаларининг ишларида атрофлича ўрганилган.

Лизинг тўловларини ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш масалалари жаҳон ва МДҲ мамлакатларининг иқтисодчи олимларидан Е.Н.Чекмарева, Л.Н. Прилуцкий, М.В. Карп, В. Штерн, Ю.Гладков, Р.Г. Ольховская, В.Штельмах, В.А. Горемыкин³⁹ ва бошқаларнинг илмий ишларида чуқур тадқиқ этилган.

Тадқиқот методологияси

Лизинг тўловларини ҳисоблаш бўйича бўйича бир қанча улубиятлар мавжуд бўлиб, Россиялик олим Л.Прилуцкий томонидан таклиф этилган услубиятни кўриб ўтамиз. У умумий ҳолатда лизинг тўловлари суммасини ҳисоблаш учун қуйидаги формуладан фойдаланишни назарда тутати:

$$S = A + B + Q + R + D;$$

бу ерда:

S - лизингнинг бутун амал қилиш муддати пайтида лизинг тўловларининг умумий суммаси;

A - лизингнинг бутун амал қилиш муддати пайтида лизинг мол-мулки қийматини қоплайдиган сумма;

B - лизингга берувчига тўланиши лозим бўлган комисион ҳақ;

²⁹ Брукинг Э. Интеллектуальный капитал/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001;

³⁰ Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001; Хаммер М. Бизнес в XXI веке:

³¹ Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы/ Пер. с англ. – М.: Из-во «Весь мир», 2003.

³² Интеллектуальный капитал – стратегический потенциал организации: Учебное пособие. Под ред. Гапоненко А.Л. и Орловой Т.М. – М.: Издательский дом «Социальные отношения», 2003.

³³ Экономика знаний/ В.В.Глухов, С.Б.Коробко, Т.В.Маринина. – СПб.: Питер, 2003.

³⁴ Фуломов С, Бегалов Б. Иқтисодий информатика. -Т. ТДИУ, 2002.

³⁵ Шодиев Т, Агзамов С.. Интернет тизими имкониятлари ва муаммолари. Тошкент, Фан ва технология, 2006.

³⁶ Ходиев Б, Шодиев Т, Беркинов Б. Эконометрика. Т.: ТГЭУ, 2018.

³⁷ А.Н.Арипов, О.К.Иминов, Х.А.Мухиддинов “Инфоиктисодиёт асослари” ,Т-2006.

³⁸ Смирнов А.Л. Лизинговые операции – М.: АО “Консалт-банк”, 1995. ст.83, Кабатова Е.Б. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация – М.: “Наука”,1991, ст.12, Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М.: “Прогресс”, 1994, ст.40, Банковское дело / Под пед.О.И.Лаврушина –М.: “Ропотребсоюз”, 1992.ст. 241.

³⁹ Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес. - М.: «Экономика», 1993, Прилуцкий Л.Н. Лизинг. Правовые основы лизинговой деятельности в Российской Федерации. - М.: «Ось-89», 1996 г., Карп М.В. и др. Финансовые лизинг на предприятии. -М.: ЮНИТИ, 1998 г., Штерн В., Гладков Ю. Лизинг для малых предприятий. М.: Российская ассоциация развития малого предпринимательства. ЗАО «Московская лизинговая компания», 1996 г., Ольховская Р.Г. Метод расчета платежей по лизингу, обеспечивающий безубыточность деятельности лизингодателя // «Лизинг ревью», № 1-2, 1988, Прилуцкий Л.Н. Лизинг как одна из форм активизации инвестиционной деятельности // «Деловой партнер», № 2, 1996 г., Штельмах В. Помощь в расчете лизинговых платежей // «Лизинг курьер», № 1(7), 2000 г., Горемыкин В.А. Основы технологии лизинговых операций. - М.: «Инфра-М», 2000 г.

Q - лизинг мол-мулкни сотиб олиш учун лизингга берувчи фойдаланадиган кредит захиралари бўйича тўлов;

R - мол-мулкни сугурталаш учун лизингга берувчига тўланадиган сумма;

D - контракт билан назарда тутилган лизингга берувчининг бошқа харажатлари.

Ҳисоблашларни содалаштириш учун келгусида суғурта ва бошқа харажатлар суммалари ҳисоблашларда инобатга олинмайди, лизинг тўловларининг суммаси эса қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$S = A + B + Q;$$

Лизинг мол-мулкнинг қопланадиган қисми лизингнинг бутун амал қилиш муддати пайтида амортизация ажратмаларининг суммасига тенг бўлади. Л.Прилуцкий келгусида, дастлабки қиймат қопланишини акс эттирувчи лизинг тўловларининг таркиби амортизация ажратмаларига тенг эмас деб ҳисоблаган ҳолда, “амортизация ажратмалари” атамасини “лизинг мол-мулкни қоплаш қиймати” атамасига атайлаб алмаштиради.

i - даврида лизингга берувчига тўланиши лозим бўлган коммиссион ҳақ қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$B_i = [A - (i - 1) \times A_i] \times P_b \div m; \quad i = 1, N$$

бу ерда:

P_b — коммиссион ҳақнинг йиллик фоиз ставкаси.

i - даврда лизинг мол-мулкни сотиб олиш учун кредит захиралари бўйича лизингга берувчига тўланадиган ҳақ қуйидаги формулага асосан ҳисобланади:

$$K_i = (K - [i - 1] \times A_i) \times P_k \div m; \quad i = 1, N$$

бу ерда:

K - кредит захираларининг миқдори;

K_i - i - даврида кредит захираларига тўланиши лозим бўлган ҳақ;

P_k - кредит бўйича йиллик фоиз ставкаси.

Квадрат қавс ичидаги кўрсаткичлар кредитнинг тўланмаган қийматини ифодалайди.

i - даврда лизинг тўловининг миқдори қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$C_i = A_i + B_i + K_i; \quad i = 1, N$$

ёки:

$$C_i = A_i + [A - (i - 1) \times A_i] \times P_b \div m + (K - [i - 1] \times A_i) \times P_k \div m; \quad i = 1, N$$

Лизинг тўловининг умумий суммаси барча даврлар бўйича тўловлар йиғиндиси каби ҳисобланади. Лизинг мол-мулкнинг қолдиқ қиймати мол-мулкнинг баланс қиймати билан унинг тўланмаган қисми ўртасидаги фарқ кўринишида аниқланади.

Лизинг тўловларининг умумий суммаси лизинг лойиҳаси қанча эканлигини баҳолашга (лизингга берувчи билан бир қаторда лизингга олувчига ҳам) имконият яратади деб ҳисобланади. Ўзгарувчан кўрсаткичларни турли қилиб олиб, лизинг суммасининг энг мақбул бўлган кўрсаткичи таъминланади.

Таҳлил ва натижалар

Юқоридаги услубиятида келтирилган формулалардан лизинг мол-мулкнинг, кредит миқдорининг, кредит бўйича фоизлар ва коммиссион ҳақнинг аниқ белгиланган миқдорларида фақат лизинг мол-мулки қийматини тезлаштириб қоплаган тақдирдагина лизинг тўловлари миқдорини камайтириш мумкинлиги келиб чиқади. Активнинг амортизация меъёрини ошириш инвестиция лойиҳасини амалга оширишнинг умумий муддатини ва кредит захиралари қийматининг пуллик ифодасини ва лизинг компаниясининг маржасини камайтиради. Оддий, яъни қарз олувчи (ижарачи) ўз қарзини камроқ муддатда тўлай оладими деган савол туғилади.

Агар лизинг лойиҳасининг қиймати тўғрисида гап юритилган тақдирда, иктисодий нуқтаи-назаридан ушбу қиймат худди шу лойиҳани молиялаштиришга оид муқобил вариантларнинг қиймати билан солиштирилиши лозим. Услубиятда бундай масала қўйилмаган ва кўриб чиқилмаган. Шунинг учун келтирилган услубият лизинг тўловлари миқдорини лизингга берувчининг лизингни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича харажатлари орқали лизинг тўловларини аниқдаш билан чекланадиган бошқа услубиятлардаги каби камчиликларга эга. Шунинг учун уни лизинг орқали капитал қўйилмалар қийматини баҳолаш учун қабул қилиб бўлмайди.